

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7395920>
УДК 61 (07)

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ШКОЛ Г. КАРАГАНДЫ

А.Ж. Жиенбекова,

асс. профессора, магистр школы Общественного здоровья,
Карагандинский медицинский университет,
г. Караганда

А.К. Бялова,

ст.преп., магистр кафедры общественного здоровья и менеджмента,
Медицинский университет Астаны,
г. Астана

Ж.К. Шайхина,

асс. профессора, магистр школы Общественного здоровья,
Карагандинский медицинский университет,
г. Караганда

Н.Р. Изденова,

преп., магистр кафедры общественного здоровья и гигиены,
Медицинский университет Астаны,
г. Астана

Аннотация: В работе представлены сведения о социально-гигиенических аспектах профессионально-технического лицея № 3 города Караганды. Представлены результаты анкетирования учащихся профессионально-технического лицея № 3 города Караганды.

Результаты исследования показали, что самоопределение в отказе от вредных привычек, дает возможность подросткам успешно обучаться в профессионально-техническом лицее и качественно осваивать свою будущую профессию, сохраняя при этом высокий потенциал здоровья.

Ключевые слова: социально-гигиенические аспекты учащихся профессионально-технического лицея, самоопределение подростков

SOCIO-HYGIENIC ASPECTS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL AND TECHNICAL SCHOOLS OF KARAGANDY

A.Zh. Zhienbekova,

Assistant Professors, Master of the School of Public Health and
Biomedicine,
Karaganda Medical University,
Karaganda

A.K. Blyalova,

teacher, Master of the department Public health and management,
Astana Medical University,
Astana

Zh.K. Shaihina,

Assistant Professors, Master of the School of Public Health and
Biomedicine,
Karaganda Medical University,
Karaganda

N.R. Izdenova,

teacher, Master of the Department Public health and hygiene,
Astana Medical University,
Astana

Annotation: The paper presents information about the socio-hygienic aspects of vocational Lyceum No. 3 of the city of Karaganda. The results of the survey of students of vocational technical lyceum N.3 of the city of Karaganda are presented.

The results of the study showed that self-determination in giving up bad habits gives teenagers the opportunity to successfully study at a vocational lyceum and master their future profession qualitatively, while maintaining a high potential for health.

Keywords: socio-hygienic aspects of vocational lyceum students, self-determination of adolescents

Введение. Проблема трудовой занятости подростков является актуальной для большинства государств, поэтому ей посвящены многие научные исследования, а также законодательные инициативы Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда. В современных условиях трудовое и профессиональное обучение подростков является неотъемлемой частью программ обучения во всем мире [1-5].

Сложная социально-экономическая ситуация на большинстве предприятий Центрального Казахстана, приводящая к нарушению санитарных норм на рабочих местах, крайне неблагоприятное для трудоустройства подростков. Современное состояние рынка труда на фоне ухудшения состояния здоровья подростков могут приводить к негативным медико-социальным последствиям. Поэтому, гигиеническая оценка и нормирование условий обучения, и организация труда подростков являются важнейшими составляющими охраны здоровья подрастающего поколения и сохранения трудовых ресурсов страны [1].

Переход подростков из общеобразовательной школы в образовательные учреждения начального профессионального образования сопровождается изменением привычного для них режима дня, в первую очередь режима учебных занятий. Увеличивается недельная учебная нагрузка, меняется и сам характер деятельности – увеличивается доля физического труда и вероятность контакта с неблагоприятными факторами производственной среды [2].

Профессионально-технические лицеи являются основным типом учебных заведений по подготовке квалифицированных рабочих кадров, в которых одновременно с профессией, подростки (выпускники неполной средней школы) получают и заканчивают среднее образование. Кроме гигиенической регламентации условий и режима трудового обучения важное значение для сохранения и укрепления здоровья имеет проведение своевременной врачебно-профессиональной консультации [6].

Материалы и методы. Нами было проведено исследование учебного процесса и изучены социально-гигиенические аспекты самоопределения учащихся профессионально-технического лицея № 3 города Караганды. Под наблюдением находились 126 учащихся профессионально-технического лицея.

В данном лицее ведется подготовка молодежи по специальностям: электрослесарь-автоматчик (срок обучения – 4,5 года и 3,5 года); мастер отделочных работ (срок обучения – 4 года и 3 года) и электрогазосварщики (срок обучения – 4 года и 3 года). Учебно-производственная нагрузка не превышала 36 ч в неделю и 6 ч в день, включая факультативные занятия.

Расписание занятий составляется на полугодие. При составлении расписания учитывается динамика работоспособности учащихся, утомляемость уроков и степень сложности усвоения учебного материала по различным предметам. В профессионально-техническом лицее №3 города Караганды наиболее часто встречались такие заболевания, как болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни органов дыхания (грипп, пневмония), болезни органов пищеварения (язва желудка и двенадцатиперстной кишки), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

Представлены результаты анкетирования учащихся профессионально-технического лицея № 3 города Караганды, которое проводилось для изучения социально-гигиенических аспектов профессионального самоопределения учащихся.

Анализ результатов анкетного опроса показал, что 82 % учащиеся выбрали профессию сами, остальные 19 % с помощью родителей. 91 % учащихся интересна специальность, которую выбрали, не интересно – 7 % учащихся. У 84 % учащихся родители имеют среднее образование, а 20 % высшее.

В 100 % случае подростков полученная профессия удовлетворяет их желаниям и жизненным планам. На вопрос влияют ли на Ваше здоровье условия производственного обучения и учебная нагрузка у 60 % учащихся отмечаются головные боли, головокружения; у 35 % – слабость и утомляемость и у 14 % учащихся обостряется заболевания.

Подростки были недовольны окружающими их условиями – 19,5 % проживают в общежитии. Но при этом 83,1 % проживают в благоустроенной квартире и 1,5 % у родственников. Организацией питания в училище довольны 88,2 % учащихся, недовольны – 11,9 % учащихся.

На вопрос чем жертвует человек ради курения табачных изделий, 1,8 % ответили – деньгами; 19,2 % – продолжительностью жизни и 83,3 % – физическим здоровьем. Подталкивают к курению подростков в 83 % случаев – любопытство и интерес; в 20 % – курящая компания и в 4 % – мода, реклама. В преодолении трудностей в учебе 84 % учащиеся надеются только на себя; 19 % надеются на родителей. В наибольшей степени на здоровье учащихся влияют в 75 % – здоровый образ жизни; в 20 % – питание и в 9 % регулярные занятия физической культурой и спортом. Из жизненных ценностей в первую очередь ставят в 76 % – здоровье; в 22 % – семейное благополучие и в 6 % – материальную обеспеченность. 73 % учащиеся занимаются физической культурой и спортом регулярно; 25 % – редко; 8 %- не занимаются.

В Концепции непрерывного воспитания учащейся молодежи Республики Казахстан уделяется большое внимание профессиональному становлению личности, где вся работа направлена на самореализацию личности в учебно-профессиональной деятельности, развитие стремления к осознанному выбору профессии, отвечающей способностям, интересам обучающихся и включает формирование у них представлений о рынке труда, востребованности и перспективах профессии, качествах современного профессионала и его ключевых квалификациях [3]. Для условий профессионального становления личности характерны:

- направленность образования на решение задач профессионального самоопределения и воспитания;
- профессиональная ориентация обучающихся (построение позитивных жизненных и профессиональных планов и др.);
- создание ситуаций выбора на каждом этапе предпрофессионального и профессионального образования обучающихся;
- обеспечение взаимодействия в процессе профессионального становления обучающихся учреждений образования с семьей, производственными, сельскохозяйственными и другими предприятиями и организациями;
- популяризация профессиональных достижений обучающихся.

Основная особенность этапа профессионального обучения заключается в том, что участие учащихся в специально организуемой деятельности, деятельности с достаточно высокой степенью приближающейся к профессиональной, с одной стороны, способствует формированию у учащихся адекватных представлений о профессии, с другой стороны – формированию системы профессиональных знаний, умений, навыков, профессионального мышления и памяти. Развитие же операциональной основы профессионального самоопределения наряду с мотивационной, «обуславливает качественные изменения в структуре самосознания личности» [4].

Необходимо отметить, что многие учащиеся переживают неудовлетворенность и разочарование в сделанном (вынужденно или по желанию) выборе учебно-профессионального поля и предпринимают попытки внести коррективы в профессиональный старт. Однако, все же, у большинства девушек и юношей в ходе профессионального обучения укрепляется уверенность в оправданности сделанного выбора. Постепенное усвоение будущей социально-профессиональной роли способствует формированию образа «Я» как представителя определенного профессионального сообщества.

Результаты и обсуждение. Проведенные нами исследования по изучению учебного процесса и по исследованию социально-гигиенических аспектов профессионального самоопределения учащихся профессионально-технического лицея №3 города Караганды, свидетельствуют о более частых и глубоких отклонениях состояния здоровья по мере увеличения учебной нагрузки, нарушения режима дня. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что самоопределение в отказе от вредных привычек, дает возможность подросткам успешно обучаться в профессионально-техническом лицее и качественно осваивать свою будущую профессию, сохраняя при этом высокий потенциал здоровья.

В ходе исследования были определены общие характерологические особенности будущих специалистов, играющих важную роль в профессиональном самоопределении: они коммуникабельны, доброжелательны, обязательны, добросовестны, имеют развитое воображение. Наиболее жизненными ценностями для

них являются здоровье, любовь, уверенность в себе, наличие друзей, свободы и материально обеспеченная жизнь. В течение первого года обучения у учащихся формируется представление о специфике своей специальности. При этом профессии считаются престижными и востребованными и отмечается соответствие личностных характеристик требованиям профессии. Наблюдается желание заниматься производственной работой и удовлетворенность качеством получаемого образования.

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать о том, что профессиональное самоопределение выступает одним из ведущих этапов в выборе будущей профессиональной деятельности юношей и девушек, обучающихся в профессионально-технических лицеях г. Караганды.

Список литературы

[1] Исмаилова А.А. Методические подходы к оценке профессиональной пригодности работающих и организации системы профотбора подростков. / А.А. Исмаилова, Г.А. Кулкыбаев // Медицина и экология. – 2002. № 1. 19-23 с.

[2] Кучма В.Р. Медико-профилактические основы обучения и воспитания детей / В.Р. Кучма – М., 2005. 94-106 с.

[3] Концепция правого обучения учащейся молодежи в Республике Казахстан. // Постановление президента Республики Казахстан от 21 июня 1995 г, № 2347.

[4] Приз В.Н. Оценка умственной работоспособности учащихся профессионально-технических лицеев. / В.Н. Приз, А.Ж. Жиенбекова // Вестник ВолГМУ. – 2011. № 4(40). 93 с.

[5] Шубочкина Е.И. Гигиеническая оценка ранней трудовой занятости подростков во внеучебное время. / Е.И. Шубочкина, С.С. Молчанова, А.В. Куликова // Гиг. и сан. – 2000. № 4. 36-39 с.

[6] Шубочкина Е.И. Актуальные аспекты охраны здоровья работающих подростков. / Е.И. Шубочкина, В.Р. Кучма // Научн.сов. «Мед-экол. проблемы работающих». – 2005. № 1. 14-18 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ismailova A.A. Methodological approaches to assessing the professional suitability of employees and organizing a system of professional selection of adolescents. / A.A. Ismailova, G.A. Kulkybaev // *Medicine and ecology*. – 2002. No. 1. 19-23 p.

[2] Kuchma V.R. Medico-prophylactic bases of education and upbringing of children / V.R. Kuchma – M., 2005. 94-106 p.

[3] The concept of legal education of young students in the Republic of Kazakhstan. // Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated June 21, 1995, No. 2347.

[4] Prize V.N. Evaluation of mental performance of students of vocational lyceums. / V.N. Prize, A.Zh. Zhienbekova // *Vestnik VolGMU*. – 2011. No. 4(40). 93 p.

[5] Shubochkina E.I. Hygienic assessment of early labor employment of adolescents during extracurricular time. / E.I. Shubochkina, S.S. Molchanova, A.V. Kulikova // *Gig. and dignity*. – 2000. No. 4. 36-39 p.

[6] Shubochkina E.I. Actual aspects of health protection of working adolescents. / E.I. Shubochkina, V.R. Kuchma // *Nauchn.sov. «Med-ecol. workers' problems*. – 2005. No. 1. 14-18 p.

© А.Ж. Жиенбекова, А.К. Бялова, Ж.К. Шайхина, Н.Р. Изденова, 2022

Поступила в редакцию 18.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Жиенбекова А.Ж., Бялова А.К., Шайхина Ж.К., Изденова Н.Р. Социально-гигиенические аспекты профессионального самоопределения учащихся профессионально-технических школ г. Караганды // *Инновационные научные исследования*. 2022. № 11-3(23). С. 38-45. URL: <https://ip-journal.ru/>